

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIMI VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

TARIX FAKULTETI

**“MILLIY G'OYA, MA'NAVIYAT ASOSLARI VA
HUQUQ TA'LIMI” kafedrası**

**QUII ZARAFSHON VOHASI TASAVVUF ALLOMA-
LARI ILMIIY MEROSLARINING AXBOROTLASH-
GAN JAMIYATDA YOSHLARNING MILLIY
MA'NAVIYATI VA DUNYOQARASHINI SHAKLLAN-
TIRISHDAGI AHAMIYATI**

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

T O' P L A M I

Ushbu to'plam O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 2-martdagi 78-F-sonli Farmoyishining 2-ilovasiga asosan, 2021 yil 10 iyun kuni Navoiy davlat pedagogika instituti "Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi" kafedrasidan o'tkaziladigan "Quyida Zarafshon vodiya tasavvuf allomalari ilmiy meroslarining axborotlashgan jamiyatda yoshlarning milliy ma'naviyati va dunyoqarashini shakllantirishdagi ahamiyati" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasiga oid maqola va tezislardan iborat.

Mas'ul muharrirlar:

Texnika fanlari doktori, professor B.B.Sobirov
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent A.X.Kandaxarov

Taqrizchilar:

Tarix fanlari nomzodi, dotsent R.M.Qarshiyev
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, Phd.X. O. Abuyev
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent M.G'.Raxmatov

Tahrir guruhi:

X.Abuyev (Phd), O.Eshdavlatov, H.O'sarov N.Ne'matova,
R.Karimova, G.Sultonova, N.Egamberdiyeva.

Texnik muharrir: M.Norqobilov

Ilmiy-amaliy konferensiyaning tashkiliy qo'mitasi:

B.B.Sobirov	NavDPI rektori, tashkiliy qo'mita raisi
S.O.Xujjiyev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor
D.U.Ro'ziyev	O'quv ishlari bo'yicha prorektor
X.R.Qurbonov	Yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektor
R.M.Qarshiyev	Tarix fakulteti dekani
A.X.Kandaxarov	Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedra mudiri, t.f.f.d. (Phd), dotsent.
M.G'.Raxmatov	Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasida dotsenti, t.f.f.d. (Phd)
M.Munavvarova	Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi katta o'qituvchisi, f.f.n.
H.O.Abuyev	Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi katta o'qituvchisi, t.f.f.d. (Phd)

эришолмайди"²⁴³. Ҳақиқатдан нафс инсоннинг ўз ичидаги душмани. Инсон ана шу душманга қарши курашиши, уни жиловлаши лозим. Буни Алишер Навоий шундай ифодалайди:

Бўлуб нафсинга тобе, банд этарсан тушса душманни,

Сенга йўқ нафсдек душман, қила олсанг ани қил банд.

Ёмонликка буюрувчи нафс бу-нафси амморадир. «Зеро, нафс фақат ёмонликка қистовчидир» (Юсуф сураси, 53-оят). Ушбу ғояларнинг ҳозирги давримиздаги тарбиявий аҳамияти шундаки, улар инсонларни нафс гирдобига тушиб қолишдан хушёр бўлишга чақиради. Афсуски, бутунда ҳам инсонлар хулқ атворида кузатилаётган порахўрлик, таъмағирлик, риёкорлик, манманлик каби иллатларнинг туб негизи бориб нафсга тақалади. Нафснинг қули бўлган кишилар инсоният ва жамиятга ҳеч қандай фойда етказмайди. Шунинг учун ориф шайх солиқни ўз йўлини бино қилишидаги дастлабки асос сифатида нафс риёзатини кўрсатди. Шунинг учун ҳар бир инсон, халқ оммаси ҳам, зиёли ҳам ўз нафсини тарбиялаши зарур. Нафсни ёшлиқдан тарбиялаш инсонни рухий камолот сари етаклайди. Asrlar davomida ijtimoiy voqelikning ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy-axloqiy muhitini muvozanatda saqlanishiga mafkuraviy ta'sirini o'tkazgan tasavvuf ta'limotini haqli va asosli ravishda xalqimiz ma'naviyatini boyitib kelgan insonshunoslik ilmlaridan biridir deya e'tirof eta olamiz.

SADRIDDIN AYNİY UY-MUZEYLARI XUSUSIDA

Raxshona Muslixiddinova,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi
Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova

Bu buyuk adib hayoti haqida uning memorial uy-muzeylaridan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.

O'zbekiston hududida Samarqand va Buxoro viloyatida Sadriddin Ayniy muzeyi bor. 470 dan ortiq eksponatlar bor Samarqanddagi uy-muzeyi va tug'ilib o'sgan joyidagi o'zi o'qigan eski maktabida unga tegishli xotiralar saqlanadi.

1967-yil 19-mayda ochilgan Samarqanddagi uy-muzeyida Abdulla Qodiriy, Oybek, Zulfiya, Hamid Olimjon, Yo'ldosh Oxunboboyev kabi adiblar bilan uchrashuvlar bo'lgan.

“Qizil O'zbekiston” gazetasining Samarqanddagi sobiq muxbiri pensioner Salim Qarimov bir uchrashuvda shunday degan edi: «Ayniy domla bilan men yaqin edim. Uylariga ba'zan borib suhbatlashib turardim. Domla Qodiriyning ko'p tilga olar, «Julqunboy «Odina»ni ko'rib, yaxshi maslahatlar bergan edi», deb yodlar edilar...»

«Odina»ni yozib Julqunboyga topshirdim, — degan ekan Ayniy hikoya qilib Salim Qarimovga, — u, o'qib: «Asaringiz yaxshi, domla, biroq ozgina o't berish

²⁴³ Хожа Абдулхолик Гиждувоний «Мақомоти Юсуф Ҳамадоний». (С. Сайфуллох, Нодирхон Ҳасан таржимаси) Тошкент. Янги Аср Авлоди., 2005, 78 бет

kerak, o'qishli bo'ladi», deb maslahat berdi. Yozuvchi bu yerda 1917-yildan 1952-yilgacha yashagan. Aynan shu yerda o'zbek adabiyotiga "Odina", "Eski maktab", "Qullar", "Sudxo'ring o'limi" kabi jahonga mashhur asarlar yaratilgan.

Shuningdek, umrining oxiriga qadar yashagan Tojikiston zaminidagi Ayniyning uyi ham muzeyga aylantirilgan. Bu uy 1978-yildan e'tiboran adibning 100-yilligi munosabati bilan muzey sifatida tashkil etilgan. Ayniy adabiyot muzeyi bir necha xonalardan iborat bo'lib, ularning har birida Sadridin Ayniy hayoti va ijodiga oid materiallar jamlangan. Muzeyga kiraverishda Ayniy byusti o'rnatilgan. Birinchi xonada shaxsiy buyumlar, Ayniyning bolalikdan Oktyabr inqilobi va Buxoro inqilobi (1917-1920)gacha bo'lgan hayoti va faoliyatiga oid materiallar jamlangan. Birinchi xonaning o'rtasida stol ustida Ayniyning sevimli kitobi "Axloqi Muhsiniy" o'yib yozilgan lavha bor. Bu uyda 1886-yilda Ayniyga otasi sovg'a qilgan qora siyoh va qalamni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi xonada 20-50-yillik eksponatlar ("Tojik adabiyoti namunasi" kitobi, mukofotlar, fan doktori diplomi, Tojikiston Respublikasi Fanlar akademiyasi prezidenti lavozimida ishlagan stol va h.k.). Uchinchi xonada Ayniyning shaxsiy buyumlari (tayoqlar, soatlar, kiyim-kechaklar, pichoqlar, qaychi, choynak va piyola, qalam, sovg'alar va boshqalar) joylashgan. To'rtinchi xonada Sadridin Ayniyga bag'ishlangan asarlar (adabiy asarlar, doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalari, Ayniy asarlariga rassomlarning rasmlari, Ayniy asarlarining dunyoning turli tillariga tarjimalari va boshqalar) jami 2 mingdan ortiq kitoblar). Beshinchi xona - anjumanlar zali, adabiy yig'inlar uchun xona mavjud.

Muzeyda Sadridin Ayniy va uning do'stlari ovozlari yozilgan plastinka va kassetalar saqlanadi. Har-yili muzeyga 1500 ga yaqin kishi tashrif buyuradi.

2021-yil noyabr oyi boshida bu uy-muzey buzish to'grisida taklif chiqadi. Ammo xalq, olimlar talablari bilan hukumat bu uy-muzey ma'naviy boylik ekanligi va u buzilmasligi to'grisida qaror chiqaradi. (<https://www.asiaplustj.info/tj/news/tajikistan/society/20211119/hona-muzeyi-ain-vairon-karda-nameshavad-tasmimi-navi-ukumat> - to'liq bu yerda)

Shuningdek, Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Sektare qishlog'i Sadridin Ayniy ko'chasida Ayniy va oilasining yana bir yodgorliklari saqlanadigan muzeyi bo'lib, u yerda ham ko'plab eksponatlar saqlanadi.

Buxoro viloyati G'ijduvon tuman davlat arxivida fond-3, ro'yxat-1, 1132-yig'majildda G'ijduvon tuman hokimligi tomonidan 1978-yil 19iyulida qabul qilingan 14/383-sonli qarori saqlanmoqda. Mazkur arxiv hujjatida Sadridin Saidmurodzoda Ayniy o'zi tug'ilib yashagan qishlog'ida (G'ijduvon tuman Sektare qishlog'i) 500 kvadrat metrdan iborat ikkita xona hamda 255 tarixiy ekspozitsiyadan foydalangan holda uy muzeyini tashkil etish to'grisida qaror qilingan.

Ushbu uy-muzey G'ijduvon Tumani 4-umumiy o'rta ta'lim maktabi tasarrufida bo'lib, muzeyga keluvchi ichki va tashqi sayyohlarni S.Ayniyning akasi Muhiddinxo'ja avlodlari qabul qiladi.

ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТАЪЛИМОТИДА НАФС ТАРБИЯСИ. Нуннанова Гулзода Бектўлатовна. НавДПИ.....	223
SADRIDDIN AYNII UY-MUZEYLARI XUSUSIDA Raxshona Muslixiddinova, Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi Ilmiy rahbar: N.J. Yarashova.....	227
ҚУЙИ ЗАРАФШОН ВОҲАСИ-ТАСАВВУФ МАЪНАВИЯТИ АСОСИ. Худжақулова Феруза Рахматовна. НавДПИ ўқитувчиси.....	229
BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARINI HISOBGA OLISH METODIKASI Rahmatullayeva Hilola Sanaqulovna, Akramova Guljahon Hamzayevna Navoiy viloyati Navoiy shahar 11 – AFCHO'IM boshlang'ich sinf o'qituvchilari.....	232
MUSTAQILLIK YILLARIDA NAVOIY VILOYATIDAGI TARIXIY OBIDALAR Savriyev Jasur Faxriddinovich mustaqil tadqiqotchi. Jalilov Mirsaid Bektosh o'gli NavDPI magistranti.....	237
GLOBALLASHUV DAVRIDA IJTIMOYIY TARAQQIYOT VA MA'NAVYIY INTEGRATSIYA. Xudjaqulova Feruza Raxmatovna. NavDPI o'qituvchisi.....	239